

ANDROMEDA LIBERATA DA PERSEO

MANETTI RUTILIO

(Siena 1571 - 1639)

INVENTARIO: 004

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto entrò in collezione Borghese in data imprecisata. Si trova citato per la prima volta nell'inventario del 1693 come opera di Annibale Caracci, registrato con il numero 699 - tuttora visibile nell'angolo in basso a sinistra - come "un quadro grande con una Donna a sedere sopra uno scoglio nuda incatenata le mani con un Baleno in mare, che va per divorarla".

A partire dalla fine del Settecento, l'opera fu avvicinata a Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino e con tale nome catalogata sia nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833, sia nel catalogo di Giovanni Piancastelli (1891) e in quello di Adolfo Venturi (1893). Muovendosi sempre nell'orbita del pittore arpinate, nel 1928 Roberto Longhi accostò la tela alla scuola romana di primo Seicento, in particolare alla maniera di Giovanni Baglione e del suo primo periodo arpinesco.

Sulla scorta di un'incisione di Bernardino Capitelli, su cui è scritto "Rutilius Manettus pinxit" (Gori Gandellini 1771, I, p. 223), nel 1932 Voss identificò l'autore della tela con il senese Rutilio Manetti, nome scartato inspiegabilmente da Aldo De Rinaldis (1937) che ricondusse l'opera alla scuola romana della fine del XVI secolo.

Restituito definitivamente al catalogo di Manetti da Paola della Pergola (1959), il dipinto fu esposto nel 1978 alla mostra sul pittore senese, datato da Alessandro Bagnoli intorno al 1612 sia per la morbidezza degli incarnati, sia per la raffinatezza di alcuni particolari, dettagli che secondo lo studioso trovano riscontro in due opere coeve, come la *Decapitazione di San Paolo* (Roma, Palazzo Barberini, [inv. 2216](#)) e il *Riposo durante la fuga in Egitto* (Kassel, Gemäldegalerie, [inv. GK 967](#)). Tale datazione è stata precisata nel 2010 da Marco Gallo che ha proposto di situare l'*Andromeda* tra il 1611-1612, ossia nella fase 'protonaturalista' di Rutilio in cui emerge la conoscenza della pittura del Cavalier d'Arpino.

Il soggetto raffigurato, la cui iconografia deriva da stampe carraccesche (Capitelli 2006; Gallo 2010), è tratto dalle *Metamorfosi* di Ovidio, in cui l'autore narra della vanità di Cassiopea, regina d'Etiopia e moglie di Cefeo, che dichiarò di essere più bella delle Nereidi, le quali si rivolsero a Poseidone chiedendogli di punire la superbia della presuntuosa sovrana. Per questo, il dio dei

mari mandò un mostro a raziare le coste del regno etiope la cui sete di vendetta poteva essere placata soltanto con il sangue di una vergine. A tal proposito, quindi, il re sacrificò sua figlia Andromeda che, legata ad uno scoglio, fu offerta come vittima sacrificale al terribile mostro marino, salvata da questo triste destino dall'eroe Perseo.

Rifacendosi - secondo Della Pergola (1959, p. 39) - all'*Andromeda* di Tiziano Vecellio (Londra, Wallace Collection), Manetti rappresenta il momento in cui Perseo, in groppa al suo cavallo alato, vede la nobile fanciulla, incatenata a una rupe e in preda all'angoscia. Contrariamente a quanto narrato da Ovidio, il pittore decise però di ritrarre Andromeda con i capelli raccolti in un'accurata pettinatura e rassegnata al suo atroce destino, atteggiamento sottolineato dalla calma del mare su cui veleggia una barca con ignari testimoni, i cui flutti restituiscono ai piedi della principessa una natura morta di conchiglie.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 300;
- A. Manazzale, *Itinerario di Roma*, Roma 1798., p. 243;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 292;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 365;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 25;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176;
- C. Brandi., *Rutilio Manetti*, Firenze 1932, p. 224;
- H. Voss, *L'Opera giovanile di Rutilio Manetti*, in "La Vita Artistica", III, 1932, pp. 57-61;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1937, p. 226;
- R. Longhi, *Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia*, in "Proporzioni", I, 1943, p. 55, nota 71;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 24;
- G. Isarlo, *Catalogues. Caravage et le Caravagisme européen*, II, Aix-en-Provence 1941, p. 172;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 39, n. 52;
- C. Del Bravo, *Su Rutilio Manetti*, in "Pantheon", XXIV, 1966, pp. 43, 48-49;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswalth von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17 und 18 Jahrhunderts*, II, Budapest 1974, p. 22;
- A. Bagnoli, scheda in *Rutilio Manetti: 1571 – 1639*, catalogo della mostra (Siena, Museo Civico, 1978), a cura di A. Bagnoli, Firenze 1978, p. 80;
- G. Capitelli, scheda in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, p. 230, n. 54;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 32;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 9;
- M. Gallo, *Vita e opere di Rutilio Manetti (Siena 1570-1639)*, in "Studi di storia dell'arte, iconografia, e iconologia", II, 2007, pp. 275-282;
- M. Gallo, in *I Caravaggeschi: percorsi e protagonisti*, a cura di C. Strinati, A. Zuccari, II, Milano 2010, pp. 506, 509, 513 n. 15.

ANDROMEDA FREED BY PERSEUS

MANETTI RUTILIO

(Siena 1571 - 1639)

INVENTORY: 004

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

It is not precisely known when this painting became part of the Borghese Collection. It was cited for the first time in the 1693 inventory as a work by Annibale Caracci and recorded as number 699 – the number is still visible in the bottom left corner. It was described as ‘a large painting with a nude woman seated on a cliff with her hands chained, while a whale in the sea is about to devour her’.

From the late eighteenth century, experts began to attribute the work to Giuseppe Cesari, known as Cavalier d'Arpino; the painting was indeed listed under his name in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 as well as in the catalogues of Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893). Agreeing that it showed the influence of the painter from Arpino, in 1928 Roberto Longhi proposed that it was the work of the Roman school of the early seventeenth century, pointing in particular to the style of Giovanni Baglione, who collaborated with Cesari in his early career.

Basing his hypothesis on an engraving by Bernardino Capitelli, which bore the inscription *Rutilius Manettus pinxit* (Gori Gandellini 1771, I, p. 223), in 1932 Voss identified the Sienese Rutilio Manetti as the painter, an attribution that was inexplicably rejected by Aldo De Rinaldis (1937), who placed the work in the Roman school of the later sixteenth century.

In 1959, Paola della Pergola made the definitive attribution to Manetti. The work was in fact displayed at a 1978 exhibition on the Sienese painter, where Alessandro Bagnoli proposed the approximate date of 1612. Bagnoli based this chronology on the soft representation of the flesh as well as the refined depiction of certain details which he claimed can be found in two other works by Manetti of the same years, namely *The Beheading of St Paul* (Palazzo Barberini, Rome, [inv. no. 2216](#)) and *Rest on the Flight to Egypt* (Gemäldegalerie, Kassel, [inv. no. GK 967](#)). In 2010, Marco Gallo gave a more precise date, proposing that *Andromeda* was painted between 1611 and 1612, that is, during the artist's ‘proto-naturalist’ phase in which he became familiar with the work of Cavalier d'Arpino.

While the iconography derives from prints of Ludovico Carracci's works (Capitelli 2006; Gallo 2010), the subject is drawn from Ovid's *Metamorphoses*, namely the vanity of Cassiopeia, the queen of Ethiopia and wife of Cepheus, who claimed to be more beautiful than the Nereids. The latter appealed to Poseidon, asking him to punish the haughtiness of the presumptuous sovereign. The god of the sea then sent a monster to ravage the coasts of the Ethiopian kingdom; the creature's rage could only be appeased by the blood of a virgin. The king therefore planned to sacrifice his daughter Andromeda, who was tied to a cliff as a victim for the terrible sea monster, before being rescued from her sad fate by the hero Perseus.

According to Della Pergola (1959, p. 39), Manetti modelled his work on Titian's *Andromeda* (Wallace Collection, London), depicting the moment that Perseus, riding his winged horse, sees the young princess chained to a cliff in a state of anguish. Contrary to Ovid's telling of the story, the painter decided to portray Andromeda with her hair gathered in carefully groomed braids and resigned to her fate. Her demeanour is reinforced by the calm of the sea, which has washed up a

still life of shells at her feet; meanwhile, a boat with unsuspecting witnesses sails by.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, p. 300;
- A. Manazzale, *Itinerario di Roma*, Roma 1798., p. 243;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 292;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 365;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 25;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 176;
- C. Brandi., *Rutilio Manetti*, Firenze 1932, p. 224;
- H. Voss, *L'Opera giovanile di Rutilio Manetti*, in "La Vita Artistica", III, 1932, pp. 57-61;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* (Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia), Roma 1937, p. 226;
- R. Longhi, *Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia*, in "Proporzioni", I, 1943, p. 55, nota 71;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 24;
- G. Isarlo, *Catalogues. Caravage et le Caravagisme européen*, II, Aix-en-Provence 1941, p. 172;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 39, n. 52;
- C. Del Bravo, *Su Rutilio Manetti*, in "Pantheon", XXIV, 1966, pp. 43, 48-49;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17 und 18 Jahrhunderts*, II, Budapest 1974, p. 22;
- A. Bagnoli, scheda in *Rutilio Manetti: 1571 – 1639*, catalogo della mostra (Siena, Museo Civico, 1978), a cura di A. Bagnoli, Firenze 1978, p. 80;
- G. Capitelli, scheda in *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento*, catalogo della mostra (Lecce, Fondazione Memmo, 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, p. 230, n. 54;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 32;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 9;
- M. Gallo, *Vita e opere di Rutilio Manetti (Siena 1570-1639)*, in "Studi di storia dell'arte, iconografia, e iconologia", II, 2007, pp. 275-282;
- M. Gallo, in *I Caravaggeschi: percorsi e protagonisti*, a cura di C. Strinati, A. Zuccari, II, Milano 2010, pp. 506, 509, 513 n. 15.

